

11. Jumayev R. SADRIDDIN AYNİY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – No. 27.
12. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДИИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –No. 27.
13. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –No. 23
14. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
15. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
16. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
17. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
18. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH* 10.5 (2021): 715-719.
19. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagog* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
20. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
21. Нуруллаева, Сарвиноз Маждидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
22. Muhammedovich Q. F., Muhammedovna Q. M. BOSHLANG'ICH SINFDADA ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 4. – С. 358-362.
23. Mukhammedovich K. F. Development Students' Thrift Skills in Solving of Tasks. – 2021.
24. Ҳайитов Ҳ. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.
25. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

BOLA TARBIYASIGA OID DIDAKTIK ASARLARNING METODIK IMKONIYATLARI

Shodiyeva Nigora Soliyevna

BuxDPI II kurs magistri

Annotatsiya: *Ushbu tezisdagi Buxoro amirligida tashkil etilgan jadid maktablari, ma'rifarparvarlar haqida fikr yuritilgan.*

Аннотация: *V dannoy dissertatsii rassmatrivayutsiya sovremennyye shkoly i pedagogi, sozdannyye v Bukharskom emirate.*

Abstract: *This thesis discusses modern schools and educators established in Bukhara Emirate.*

Tayanch so'zlar: *jadid maktablari, Buxoro amirliklari, mutafakkirlar, jadidchilar, usuli qadim, usuli jadid*

Ключевые слова: *Sovremennyye shkoly, Bukharskiye emiraty, mysliteli, modernisty, drevoiy metod, sovremennyy metod*

Keywords: *Modern schools, Bukhara emirates, thinkers, modernists, ancient method, modern method*

1908 yilda Buxoroda ilk bor tashkil etilgan «Birodari Buxoroyi sharif» xayriya shirkatining topshirig'iga binoan Sadridin Ayniy Samarqandga keladi va Abduqodir Shakuriy maktabi, uning o'qitish usullari bilan tanishadi. Shakuriy Ayniyga jadid maktablari uchun Ismoilbek Gaspralining «Xo'jai sibyon»iga o'xshagan darslik yaratishni maslahat beradi. Ayniy

uning taklifiga amal qilib, «Tahzibus-sibyon» («Pokiza bola») qiroat darsligini yaratdi, kitob 1909 va 1917 yillarda ikki marta nashr qilindi. Ayniy va Munzim maktabi ancha muvaffaqiyat qozondi, o'quvchilar soni kun sayin ortib bordi. 1909-yilning oktabrida Buxoro tarixida birinchi marta o'quvchilardan imtihon olish tantanasi bo'lib o'tdi. O'quvchilarning bilimidan, maktabning tartib-qoidalaridan imtihonda qatnashganlar juda mamnun bo'ldilar, ma'rifatli boylar maktabni durustroq binoga ko'chirish haqida fikr bildirdilar.

Bu xayrli ish ham mustamlakachilar qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolgan mutaassiblarning keskin qarshiligiga uchradi. Birinchi jadid maktabi Buxorodagi Rossiya elchixonasi xodimlarining aralashuvi bilan yopildi. E'tiborli tomoni shundaki, bu voqea Rossiya imperiyasidagi turkiy qardoshlar gazeta va jurnallarida aks sado berdi. «Mulla Nasriddin» hajviy jurnali Buxoro mutaassiblarini fosh etuvchi hajviy rasmlar va maqolalar e'lon qildi. Jadid maktabdorlari Toshkent, Samarqand, Farg'ona vodiysi shaharlarida faoliyat ko'rsatayotgan mutafakkirlar bilan aloqa bog'ladilar, Qrim, Turkiyaga talabalar yuborish, o'z saflarini o'sib kelayotgan maorifparvar yoshlar hisobiga mustahkamlashga kirishdilar.

1913-yilda Istanbulda o'qiyotgan Usmonxo'ja Po'latxo'ja o'g'li, Atoxo'ja, Fitrat, Homidxo'ja vatanlariga qaytib keldilar. Ular ham Buxoroda jadid maktabi ochib ishga kirishdilar, «Ma'rifat kutubxonasi» va «Barakat shirkati» ochdilar. Jadid mutafakkirlari ilm- ma'rifat yo'lida qanchalik harakat qilmasinlar, ularning faoliyati shunchalik qattiqqarshiliklarga uchradi, hatto ular aziz hayotlarini xavf ostiga qo'yib, islohot ishlarini davom ettirdilar. Jadidchilik harakatining ashaddiy dushmanlaridan bo'lmish Burhoniddin Buxoro qozikaloni mansabini egallagach, dastlabki harakati jadid maktablarini yopish bo'ldi. Buxoro amirligida jadid maktablarining yana qayta ochila boshlashida Fitratning «Munozara» asari muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Sadriddin Ayniy ta'biri bilan aytganda, Fitrat ushbu asarida shariat yo'lida «usuli jadid»dan foydalanish yo'llarini ko'rsatib berdi. Natijada, Buxoroda jadid maktablari qayta ochila boshladi, hatto «usuli qadim» maktabdorlari ham o'z faoliyatlarida birmuncha ijobiy o'zgarishlar yasashga harakat qildilar.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Buxoro amirligiga nisbatan Xiva xonligida Muhammad Rahimxon Feruz va mirzoboshi Komil Xorazmiy boshchiligida jadid maktablari ancha erta ochila boshladi. 1891-yildayoq ulug' mutafakkir Komil Xorazmiy tashabbusi bilan Urganchda birinchi usuli jadid maktabi ochildi. Ushbu maktab xalq o'rtasida katta e'tiborqozondi, unda dastlab 25 o'quvchi ta'lim oldi. Diniy ilmlar bilan bir qatorda jug'rofiya, tarix, hisob kabi aniq fanlar hamda rus tili o'quv predmeti sifatida o'qitildi. Qozondan maxsus o'qituvchi chaqirilib, dars jadvali tuzildi, har bir dars 50 minut va 10 minutlik tanaffus joriy qilindi. Bu maktabni hatto Muhammad Rahimxon Feruz kelib ko'rdi, o'g'li Asfandiyorni shu maktabga o'qishga berdi, maktabning kerakli jihozlari, o'quv qurollari uchun davlat xazinasidan mablag' ajratdi. Xiva xonligida jadid maktablari taraqqiyotining oldini olish maqsadida 1894 yildan boshlab Turkiston general-gubernatorligining faol aralashuvi bilan dastlab Xivada, keyinroq Urganchda rus-tuzem maktablari ochila boshladi. Feruz vafotidan keyin taxtga o'tirgan Asfandiyor ham jadid maktablari rivojiga katta ahamiyat berdi. Ayniqsa, devonbegi Said Islomxo'ja bunday ma'rifiy ishlarga bosh bo'ldi. Qozondan muallimlar taklif qilish, ular yordamida jadid maktablari ochish davom etdi.

Jadid maktablarining Xorazm xonligi bilan Buxoro amirligida shakllanish va rivojlanish jarayoni bir-biridan tubdan farq qiladi. Buxoro amirligida usuli jadid maktablarining keng ko'lamda tarqalishiga amaldorlar keskin qarshilik ko'rsatgan bo'lsa, Xiva xonligida, aksincha, bu masalada xon boshchiligidagi arkoni davlat faollik ko'rsatdi, pastki tabaqa, hatto mahalliy muallimlar ancha sustlik qildi. Shuning natijasida jadid maktablari keng quloq yoza olmadi, xalq orasidan jadid pedagoglari yetishib chiqishi ancha sekin kechdi, xonlik, asosan, Qozon, Turkiya, Bog'chasaroydan darsliklar, turli o'quv kitoblari olish, muallimlar jalb qilish masalasi bilan mashg'ul bo'ldi. Bu yo'l bilangina xonlik maorifini tubdan isloh qilish mumkin emas edi. Xiva xonligidagi mavjud ahvolga «Tarjimon» gazetasi ham taassuf bildirdi: «Bog'chasaroydan olingan dars kitoblari, Qozondan chaqirilgan muallimlar Xivaya yarashmayur, kelishmayur esa

xivalidan muallimlar yetishdirmali va Xivada tab' o'linajoq alifbolari vujudga keltirmali. Bunda hech bir kimsa zarar ko'rmaz. Toshkand bo'yla bir chora bo'ldi».

Shuning uchun ham Munavvarqori Abdurashidxon o'g'li va Mahmudxo'ja Behbudiyalar jadid maktablari uchun zamonaviy muallimlar tayyorlash, davr talablariga javob bera oladigan darslik va o'quv qo'llanmalari yaratish hamda nashr etish kabi kompleks pedagogik ishlarni olib bordilar. Ma'rifatparvarlar maktablar ravnaqiga uchun ulkan hissa qo'shdilar. A.Fitrato'zbek tili qonun-qoidalariga oid ilmiy asarlar yaratdi, S.Ayniy qizlar maktabi uchun alifbe va o'qish kitobi, A.Avloniy o'rta maktablar uchun adabiyot darsligi, M.Behbudiy va M.Abdurashidxonovlar esa alifbe, o'qish, ona tili kitobi bilan birga geografiyadan darslik tuzdilar. Mazkur mualliflarning darsliklaridagi o'quv materiallari mazmunan boy bo'lib, ularda usuli ibrat va pand-nasihati yo'nalishidagi axloqiy-talimiy matnlar, o'lkashunoslik yo'nalishidagi o'quv materiallari, milliylikni tarbiyalashga qaratilgan ko'rgazma materiallarining qo'llanilish darajasi shu davrda yaratilgan boshqa darsliklarga nisbatan yuqoridir. Ma'rifatparvarlarning darsliklarida sharq an'anaviy masalchiligining yetakchig'oyalari – ochko'zlik, nafsga berilish, o'zgalar haqqiga ko'z tikish qoralandi.

Bulardan tashqari, darslik mazmunini belgilashda ilmiy va amaliy ahamiyatga molik nazariy ma'lumotlar, qonun-qoidalar va tushunchalarni o'z ichiga olgan materiallarni darsliklarga kiritish, o'quvchilarni zamonaviy ishlab chiqarish talablariga mos bilimlar bilan qurollantirish, darslikdagi o'quv materiallarining o'quvchilar yosh va fiziologik xususiyatlariga mos bo'lishi kabi talablarga amal qilinishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Www.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022 |
2. Nigora Adizova Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022
3. Baxtiyorovna, Adizova Nodira. "Boshlang 'Ich Sinf Ona Tili Va O 'Qish Savodxonligi Darslari Samaradorligini Ta'minlovchi Integratsion Yondashuv Metodikasi." *Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences*. 2023.
4. Adizova, Nodira. "BOSHLANG 'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROT NOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).
5. Bakhtiyorovna, A. N., and A. N. Bakhtiyorovna. "The role of oikonyms in microtoponymis of Bukhara district." *Middle European Scientific Bulletin* 4 (2020): 41-43.
6. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
7. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUFI FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
8. 1.Jumayev R. SADRIDDIN AYNIY ASARLARIDA AGORONIMLARNING LEKSIK TAHLILI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
9. 2.Jumayev R. SADRIDDIN AYNIY ASARLARIDA TOPONIMLARDAN STILISTIK MAQSADLARDA FOYDALANISH //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. – №. 27.
10. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙ АСАРЛАРИДАГИ АДАБИЙ (БАДБИЙ) ТОПОНИМЛАР //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2023. –Т. 27. –№. 27.
11. Jumayev R. Sadridin Ayniy asarlaridagi joy nomlarining tahlili //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2022. –Т.23. –№. 23
12. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
13. Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
14. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.

15. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools." *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630) 14 (2022): 106-109.
16. Ergashovna, Saidova Gavhar. "Development of creative thinking in mathematics lessons in primary grades." *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH* 10.5 (2021): 715-719.
17. Firuz Sulaymonovich Safarov, Ibrohimova Marg'iyona Isomiddin qizi. 3-sinfda "Sifat" so'z turkumini o'rgatishda so'zlarning birikuvchanligi ustida ishlash. *Journal Pedagogics* Vol. 2 No. 2 (2022). January. P. 266 – 274.
18. Феруз Сулаймонович Сафаров. Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки. "Science and Education" Scientific Journal. ISSN 2181-0842 March 2022 / Volume 3, Issue 3. P. 1072 – 1085.
19. Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).
20. Muhammedovich Q. F., Muhammedovna Q. M. BOSHLANG'ICH SINFDA ORTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMİY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – С. 358-362.
21. Mukhammedovich K. F. Development Students' Thrift Skills in Solving of Tasks. – 2021.
22. Ҳайитов Ҳ. А. ЛЎЛИ НОМИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЛАТИФАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Интернаука. – 2021. – №. 17-4. – С. 51-52.
23. Hayitov H. A. QUSHLARGA IBRAT-HAZRATI XIZR! //Интернаука. – 2020. – №. 12-3. – С. 72-73.

O'QISH DARSLIGIDAGI ERTAKLAR VA ULARNING AHAMIYATI

N.B.Rajabova

BuxDPI magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshi, saviyasi va bilimni qabul qila olish qobiliyatlarini hisobga olgan holda dars mashg'ulotlarini tashkil qilish, o'qitish prinsiplari va metodlariga qat'iy amal qilish ta'kidlab o'tilgan. O'qish darslardagi ertaklar va ularning ahamiyati, o'quvchilarni mehnat qilish hurmat-izzat jamoatdagi nisbattan yuksak e'tiborda bo'lish kabi xususiyatlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: ona tili, so'z, mashq, ta'lim, tarbiya, tizim, muammo, faol, umumlashtirish, mustahkamlash, noan'anaviy, interfaol, innovatsion, usul, konferensiya, dars, badiiy adabiyot, multimedia.

Аннотация: В данной статье подчеркивается строгое соблюдение принципов и методов организации уроков с учетом возраста, уровня и возможностей получения знаний учащимися начальных классов. Показаны рассказы на уроках чтения и их значение, особенности трудолюбия учащихся и уважения к обществу.

Ключевые слова: родной язык, слово, упражнение, обучение, обучение, система, проблема, актив, обобщение, закрепление, нетрадиционный, интерактивный, инновационный, метод, конференция, урок, художественная литература, мультимедиа.

Abstract: In this article, it is emphasized to strictly adhere to the principles and methods of organizing lessons, taking into account the age, level and ability to receive knowledge of primary school students. Tales in reading lessons and their importance, the characteristics of students' hard work and respect for the community are shown.

Key words: native language, word, exercise, education, training, system, problem, active, generalization, strengthening, non-traditional, interactive, innovative, method, conference, lesson, fiction, multimedia.

Boshlang'ich sinf o'qish darsligida xalq og'zaki ijodi uchun umumiy soatdan 28 soat ajratilgan. Bo'limga xalqimizning ming yillar mobaynida yaratilgan sehrli- fantastik ertaklar, xalq dardi, istak - xohishi, orzu-umidlari ifodalangan qo'shiqlari, bolalarning quvnoq o'yin-qo'shiqlari, hozirjavoblik, topqirlikni ifoda etadigan topishmoqlar xalqning hayotiy xulosasi tarzida yuzaga kelgan purhikmat maqsadlar sehr-jozibaga yo'g'rilgan rivoyatlar kiritilgan. Darslikda berilgan ertaklarning har biri bir olam mazmunni qamrab olgan bo'lib, ular orqali turli hayotiy-falsafiy g'oyalar ilgari suriladi.

Xalqimizda "Ertaklar-yaxshilikka yetaklar" degan naqlni bejizga aytishmagan. 4-sinf darsligida o'zbek hamda jahon adabiyotiga oid bo'lgan 17 ta ertak kiritilgan. Ertaklarni birin-ketin tahlil qilamiz. Ushbu ertaklarning har qaysisida turlicha hayot falsafalari o'z aksini